

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралиевна

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

*тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашидан Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
2. **Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
3. **Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
4. **Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
5. **Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
6. **Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

7. **Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
8. **Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

9. **Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
10. **Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

11. **Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Ilgor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

УДК 616.31-007.2-036.22(575.1)

MAMASOLIEV Zokhidjon Nematovich
DSc**RUSTAMJONOV Abdurashid Bakhram ugli****AXMEDOV Nozimbek Numonbek ugli**

Andijan State Medical Institute, Uzbekistan

**MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA
ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE
CHRONIC DISEASE COMORBIDITY**

For citation: Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli. Modern epidemiological characteristics of acute glaucoma attack in valley conditions in accordance with non-communicable chronic disease comorbidity// Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087927>

ABSTRACT

The authors studied the modern epidemiological characteristics of the course of acute glaucoma attacks in association with comorbidity of non-communicable chronic diseases in the conditions of the valley. In this case: the epidemiological characteristics of the course of chronic non-communicable (non-communicable) diseases in association with an acute glaucoma attack, the features of the modern characteristics of the course of non-communicable diseases in comorbidity with an acute glaucoma attack in the settled and newly arrived population, as well as the characteristics of the clinical course of non-communicable chronic diseases in association with a glaucoma attack in the population aged <60 and >60 years were studied and analyzed.

The authors note a higher incidence of glaucoma attacks against the background of comorbidity in the rural population compared to the urban population, and also conclude that such a course is more common in rural women, the incidence of comorbidity of non-communicable chronic diseases (NCD) in the sedentary population in acute glaucoma attacks (ASA) reaches up to 100.0%, with high frequency of detection, cases of comorbidity of glomerulonephritis and ASA, gastric ulcer disease (UHD) and comorbidity of ASA, cholelithiasis (STD) and comorbidity of ASA are noted in the valley conditions, and the contribution of the total number of comorbidity cases to the recurrence of glaucoma attacks is very high - from 95.3% to 100.0%.

In addition, it is noted that in the population with an acute glaucoma attack, high frequencies are observed in the age group >60 years, and mainly comorbidity of GFC with oncological diseases,

arterial hypertension (AH), coronary heart disease (CHD), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and acute respiratory diseases (ARD).

Keywords. Glaucoma, acute attack, glaucoma against the background of non-communicable diseases.

МАМАСОЛИЕВ Зоҳиджон Нейматович
DSc

РУСТАМЖОНОВ Абдурашид Бахрам ўғли
АХМЕДОВ Нозимбек Нумонбек ўғли
Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

ГЛАУКОМА ЎТКИР ХУРУЖИНИ ЮҚУМЛИ БЎЛМАГАН СУРУНКАЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ КОМОРБИДЛИГИ БИЛАН АССОЦИАЦИЯЛАНИБ КЕЧИШИНИ ВОДИЙ ШАРОИТИДА ЗАМОНАВИЙ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАВСИФИ

АННОТАЦИЯ

Муаллифлар глаукома ўткир хуружини юқумли бўлмаган сурункали касалликлари коморбидлиги билан ассоциацияланиб кечишини водий шароитида замонавий эпидемиологик тавсифини ўрганишган. Бунда: сурункали юқумли бўлмаган (ноинфекцион) касалликларни глаукома ўткир хуружига ассоциацияланиб кечишини эпидемиологик тавсифини, ноинфекцион касалликларни глаукома ўткир хуружига коморбидлик ҳосил қилиб кечишини ўтироқ ва келгинди аҳолида замонавий тавсифланиши хусусиятларини ҳамда юқумли бўлмаган сурункали касалликларни <60 ва >60 ёшдаги аҳолида глаукома хуружига ассоциацияланиб клиник кечишини тавсифи ўрганиб ва таҳлил қилинган.

Муаллифлар қишлоқ аҳолисида шаҳар аҳолисига қиёсан глаукома хуружи коморбидлик фонидида ўтишини юқорилиги қайд қилинади ва яна, бундай кечиши қишлоқ аёлларида кўп учраши кузатилганлигини, ўтироқ аҳолида юқумли бўлмаган сурункали касалликлар коморбидлиги (ЮБСКК) глаукома ўткир хуружи (ГЎХ)да то 100,0% гача етиб ташкил қилишини, юқори частоталарда аниқланиш билан гломерулонефрит ва ГЎХ коморбидлиги, ошқозон яра касаллиги (ОЯК) ва ГЎХ коморбидлиги, ўт-тош касаллиги (ЎТК) ва ГЎХ коморбидлиги холатлари водий шароитида қайд қилинишини ва жами коморбидлик холатларининг глаукома хуружини такрорланиб туришига қўшадиған хиссаси жуда юқори – 95,3% дан 100,0 % гача ташкил этишини хулоса қилишмоқда.

Бундан ташқари ЮБСКК глаукома ўткир хуружи билан популяцияда юқори частоталар >60 ёшдагиларда кузатилишини ва асосан ўсма касалликлари, артериал гипертензия (АГ), юрак ишемик касаллиги (ЮИК), ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (ЎСОК) ва ўткир респиратор касалликлар (ЎРК) билан ГЎХ коморбидлиги кузатилишини таъкидлашмоқда.

Калит сўзлар. Глаукома, ўткир хуруж, ноинфекцион касалликлар фонидида глаукома.

МАМАСОЛИЕВ Зоҳиджон Нейматович
DSc.

РУСТАМЖОНОВ Абдурашид Бахрам ўғли
АХМЕДОВ Нозимбек Нумонбек ўғли
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРОГО ПРИСТУПА ГЛАУКОМЫ В УСЛОВИЯХ ДОЛИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С КОМОРБИДНОСТЬЮ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

АННОТАЦИЯ

Авторы изучили современную эпидемиологическую характеристику острого приступа глаукомы в условиях долины в ассоциации с коморбидностью неинфекционных хронических заболеваний. При этом были изучены и проанализированы: эпидемиологическая характеристика хронических неинфекционных (неинфекционных) заболеваний, ассоциированных с острым приступом глаукомы, особенности современной характеристики неинфекционных заболеваний, коморбидных с острым приступом глаукомы у оседлого и приезжего населения, а также характеристика клинического течения неинфекционных хронических заболеваний, ассоциированных с приступом глаукомы у населения в возрасте <60 и >60 лет.

Авторы отмечают, что у сельских жителей, по сравнению с городскими, глаукоматозный припадок протекает на фоне коморбидности, а также делают вывод о том, что такое течение чаще встречается у сельских женщин, что у оседлого населения коморбидность неинфекционных хронических заболеваний (НИЗХ) при остром приступе глаукомы (ОПГ) достигает до 100,0%, что гломерулонефрит и коморбидность ОПГ, язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и коморбидность ОПГ, желчнокаменная болезнь (ЖКБ) и коморбидность ОПГ регистрируются в условиях долины с высокой частотой выявления, и вклад всех коморбидных состояний в рецидивирование приступа глаукомы очень высок - от 95,3% до 100,0%.

Кроме того, отмечается, что в популяции с острым приступом глаукомы высокая частота наблюдается в возрасте >60 лет и в основном наблюдается коморбидность ГСК с опухолевыми заболеваниями, артериальной гипертензией (АГ), ишемической болезнью сердца (ИБС), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ).

Ключевые слова. Глаукома на фоне острого приступа, неинфекционных заболеваний.

Мавзуни долзарблиги. Глаукомани, глаукоматозли жараёнларни ва ГЎХни медикаментозли даволаш усули, айникса коморбид касалликлар билан бирга кечганда, муъаян хусусиятларга эга бўлади. Замоनावий фармакотерапия нуктаи назардан келиб чиқиб уларни таҳлил қилиш ва баҳолаш, шубхасиз қизиқиш туғдиради ва бу жараённи хавфсизлантиришда катта ўрин тутди [3, 9].

И.И. Штейнер, И.Б. Алексеев (2013) шу масалаларни ёритиш билан катта шарх эълон қилишган ва унда глаукомада ГЎХда қўлланиладиган дори воситаларини респиратор функцияларга таъсири ўпканинг сурункали касаллиги (ЎСОК) билан беморларда таҳлил қилинган [6].

Берилган маълумотлардан кўринадики, хозирги пайтда кенг қўлланилиб келаётган (гипотензив мақсад билан) β - адреноблокаторлар ЎСОК билан ва кекса ёшдаги беморларда (ЎСОК анамнези бўлмаганда ҳам) респиратор функцияларни ёмонлаштиришлари мумкин. Бундай вазиятларда ЎСОК билан глаукоматозли беморларда танлов препарати бўлиб простагландинлар аналоглари, карбоангидразанинг махаллий ингибиторлари ва α_2 - адреномиметиклар хисобланади [1, 4, 7, 10].

Тадқиқотлар тасдиқлайдики, ҳар қуни, узоқ муддатга ёки умрбодга қўлланиладиган махаллий дори воситалари, кўпинча тизимли таъсир берувчи, албатта хавфсизлиги нуктаи назардан кўриб чиқилиши лозим [2, 5, 8].

Материал ва усул. ГЎХ ни юқумли бўлмаган сурункали касалликлари коморбидлиги билан (ЮБСКК) ассоциацияланиб келишини водий шароитида замоनावий эпидемиологик тавсифлари аниқланди ва баҳоланди. Маълум бўлдики, аксарият ГЎХ ни юрак-қон томир касалликлари билан коморбидлиги (ГЎХБКК), нафас аъзолари касалликлари билан коморбидлиги (ГЎХБРКК), ошқозон-ичак касалликлари билан коморбидлиги (ГЎХБГЭКК), сийдик айируви тизими касалликлари билан коморбидлиги (ГЎХБНУК) ва қандли диабет билан коморбидлиги (ГЎХБКДК) тасдиқланди, ушбу маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Ноинфекцион касалликларни глаукома хуружига ассоциацияланиб кечишини Андижон популяциясида эпидемиологик тавсифи ва гендерлик хусусиятлари

№	Ноинфекцион касалликлар		Глаукома хуружи билан аёллар		P	Глаукома хуружи билан эркаклар		Жами		χ^2	P	r	RR	95%CI
			n	%		n	%	n	%					
1	Юрак-қон томир касалликлари	Артериал гипертензия	158	61,2	>0,05	100	38,8	258	100	0,025	>0,05	-0,007	0,972	0,687-1,376
		Юрак ишемик касаллиги	87	64,0	>0,05	49	36,0	136	100	0,724	>0,05	-0,037	0,840	0,561-1,256
2	Нафас аъзолари касалликлари	Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги	69	64,5	>0,05	38	35,5	107	100	0,724	>0,05	-0,037	0,826	0,532-1,283
		Бронхиал астма	35	50	<0,001	35	50	70	100	4,011	<0,05	0,086	1,669	1,007-2,764
		Ўткир респиратор касалликлар	37	75,5	<0,001	12	24,5	49	100	4,837	<0,05	-0,095	0,475	0,242-0,934
3	Ошқозон-ичак касалликлари	12-бармоқли ичак яра касаллиги	48	66,7	<0,05	24	33,3	72	100	1,164	>0,05	-0,047	0,750	0,444-1,267
		Оошқозон яра касаллиги	62	60,2	>0,05	41	39,8	103	100	0,026	>0,05	0,007	1,037	0,668-1,609
		Ўсма касалликлари	18	54,5	>0,05	15	45,5	33	100	0,595	>0,05	0,033	1,321	0,650-2,681
		ЎТ-тош касаллиги	25	48,1	<0,001	27	51,9	52	100	3,972	<0,05	0,086	1,782	1,004-3,165
		Хирургик касалликлар	27	58,7	>0,05	19	41,3	46	100	0,102	>0,05	0,014	1,105	0,598-2,043
4	Сийдик айирув тизими касалликлари	Гломерулонефрит	29	58	>0,05	21	42	50	100	0,194	>0,05	0,019	1,142	0,633-2,061
		Сийдик тош касалликлари	31	67,4	<0,05	15	32,6	46	100	0,892	>0,05	-0,041	0,734	0,386-1,396
5	Қандли диабет		55	57,3	>0,05	41	42,7	96	100	0,637	>0,05	0,037	1,200	0,767-1,877

АГни ГЎХга ассоциацияланиб кечиши аёллар ва эркакларда тафовут билан – 61,2% ва 38,8% тарқалиш частотаси билан тасдиқланади [$\chi^2=0,025$; $P>0,05$; $r=-0,007$; $95\%CI=0,687-1,376$]. Шундай ассоциацияланиш частотаси ЮИК билан -64% ва 36% ни ташкил қилиб кузатилади [$\chi^2=0,724$; $P>0,05$; $r=-0,037$; $RR=0,840$; $95\%CI=0,561-1,256$].

ГЎХБРКК асосан ўрта касалликлар – ўпканинг сурункали обструктив касаллиги (ЎСОК), бронхиал астма (БА) ва ўткир респиратор касалликлар (ЎРК) коморбидлиги билан аёллар ва эркаклар популяциясида қайд қилинади (6.1-жадвал ва 6.1-расмлар). Хусусан, ЎСОК ва ГЎХ коморбидлиги аниқланиш частотаси аёлларда - 64,5% ни ва эркакларда – 35,5% ни ташкил $95\%CI=0,532-2,283$]. БА билан шундай коморбидлик ҳолати – 50,0% ва 50,0% дан тарқалиш частотасига мувофиқлик билан кузатилади [$\chi^2=4,011$; $P<0,05$; $r=0,086$; $RR=1,669$; $95\%CI=1,007-2,764$].

Бундан ташқари, ГЎХ билан ЎРК коморбидлиги аёлларда – 75,5% ни ва эркакларда бўлса – 24,5%ни ташкил этиб қайд қилинганлиги ҳам алоҳида эътиборни тортади [$\chi^2=4,837$; $P<0,05$; $r=-0,095$; $RR=0,475$; $95\%CI=0,242-0,934$].

ГЎХГГЭКК 5 хил таркибда кузатилади: 12-бармоқли ичак яра касаллиги (ЎБИЯК) билан, ошқозон яра касаллиги билан (ОЯК), ўсма касалликлари (ЎК) билан, ўт-тош касаллиги (ЎТК) билан ва хирургик ошқозон-ичак касалликлари (ОИХК) билан.

ЎБИЯК ва ГЎХ коморбидлиги мувофиқ тарзда аёллар ва эркекларда 66,7% ва 33,3% тарқалиш частотаси билан тасдиқланади [$\chi^2=0,026$; $P>0,05$; $r=0,007$; $RR=1,037$; $95\%CI=0,668-1,609$].

ОЯК ва ГЎХ коморбидлиги аниқланиш частотасини қайд қилиниш частотаси аёл ва эркекларда – 60,2% ва 39,8% ни ташкил қилади [$\chi^2=0,026$; $P>0,05$; $r=0,007$; $RR=1,037$; $95\%CI=0,668-1,609$].

Глаукома хуружини аёллар ва эркеклар популяциясида ассоциацияланиб клиник кечиши частотаси, ўсма касалликлар билан, 54,5% ва 45,5% дан кўрсаткичларда қайд қилинади [$\chi^2=0,595$; $P>0,05$; $r=0,033$; $RR=1,321$; $95\%CI=0,650-2,681$].

ЎТК ва ГЎХ коморбидлигини тарқалиш частотаси аёл ва эркекларда мувофиқ бўлиб – 48,1% ва 51,9% ни ташкил қилади [$\chi^2=3,972$; $P<0,05$; $r=0,086$; $RR=1,782$; $95\%CI=1,004-3,165$].

ОИХК билан ГЎХ ассоциацияланиб келиши частотаси мазкур текширув гуруҳларида – 58,7% ва 41,3% дан тасдиқланади [$\chi^2=0,102$; $P>0,05$; $r=0,014$; $RR=1,105$; $95\%CI=0,598-2,043$].

ГЎХБНУК – гломерулонефрит ва сийдик-тош касаллиги (СТК) ва ГЎХ коморбидлиги билан асосан тасдиқланади. Гломерулонефрит ва ГЎХни ассоциацияланиб келишини аёл хамда эркекларда аниқланиш частотаси – 58,0% ва 42,0% дан тавсифланади [$\chi^2=0,194$; $P>0,05$; $r=0,019$; $RR=1,142$; $95\%CI=0,633-2,061$]. Водий шароитида СТК билан ГЎХ коморбидлиги аниқланиш частотаси – 67,4% ни (аёлларда) ва 32,6% ни (эркекларда).

ГЎХБКДК ни аниқланиш частотаси аёл ва эркеклар популяциясида сезиларли тавовутланиш билан 57,3% ва 47,7% дан мувофиқ бўлиб қайд қилинди [$\chi^2=0,637$; $P>0,05$; $r=0,037$; $RR=1,200$; $95\%CI=0,767-1,877$], ушбу маълумотлар 1-расмда келтирилган.

1-расм. Ноинфекцион касалликлар қишлоқ ва шаҳар аҳолисида глаукома ўткир хуружига ассоциацияланиб кечишини водий мисолида ҳудудий жихатларини ифодаланиши

Аниқланган натижалар, биринчидан, коморбидлик ҳолатини ГЎХда аксарий учрашини тасдиқлайди ва иккинчидан, аёлларда кўп қайд қилиниши ҳолати маълум бўлади ҳамда учинчидан энг кўп частоталар билан – “АГ+ГЎХ”, “ЮИК+ГЎХ”, “ЎСОК+ГЎХ”, “УРК+ГЎХ”, “ЎБИЯК+ГЎХ”, “ОЯК+ГЎХ” ва “СТК+ГЎХ” коморбидликларини қайд қилиш ҳудудий хосликни водий шароитида ифодалайди.

1-расмда келтирилган ноинфекцион касалликларни қишлоқ ва шаҳар аҳолисида ГЎХга ассоцияланиб келиши тавсифларидан кўринадики АГ+ГЎХ коморбидлиги қишлоқ ва шаҳар аҳолисида 87,2% ва 12,8% дан частоталарда аниқланади ($P < 0,001$), ЮИК+ГЎХ эса – 83,8% ва 16,2% дан кузатилади ($P > 0,05$). Турли бошқа коморбидлик ҳолатлари қишлоқ ва шаҳар популяциясида мувофиқ бўлиб қуйидагича тарқалиш частоталарида тавсифланади: ЎСОК+ГЎХ – 84,1% ва 15,9% дан ($P > 0,05$), БА+ГЎХ – 78,6% ва 21,4% дан ($P < 0,05$), ЎРК + ГЎХ – 85,7% ва 14,3% дан ($P > 0,05$), ЎБИЯК+ГЎХ – 86,1% ва 13,9% дан ($P > 0,05$), ОЯК+ГЎХ – 81,6% ва 18,4% дан ($P < 0,05$), ЎК+ГЎХ – 90,9% ва 9,10% дан ($P < 0,05$), ЎТК+ГЎХ – 78,8% ва 21,2% дан ($P < 0,05$), хирургик касалликлар+ГЎХ – 93,5% ва 6,5% дан ($P \geq 0,001$), гломерулонефрит+ГЎХ – 95,0% ва 10,0% дан ($P \geq 0,05$), СТК+ГЎХ – 87,0% ва 13,0% дан ($P > 0,05\%$), КД+ГЎХ – 88,5% ва 11,5% дан ($P \geq 0,05$).

Қишлоқ аҳолисида шаҳар аҳолисига қиёсан глаукома хуружи коморбидлик фониди ўтишини юқорилиги қайд қилинади ва яна, бундай кечиши қишлоқ аёлларида кўп учраши кузатилади. Бу ҳолат тиббий назоратни шаҳар аҳолисига нисбатан юқорилиги билан тушунтириш мумкин бўлади ва демак, режали ҳамда шошилиш офтальмологик ҳамда профилактик хизматни қишлоқ шароитига янада олиб кириш суръатини, Президент қарорларини бажаришдан келиб чиқиб, кескин ошириш ва такомиллаштириб ўзгартириб бориш устувор илмий йўналиш ва амалий аҳамиятли мавзу ҳисобланади ёки шундай бўлиб қолмоқда.

Ўтироқ ва келгинди аҳолига глаукома ўткир хуружига ассоцияланиб клиник кечиш билан ифодаланувчи ҳолатлар – ГЎХБКК, ГЎХБРКК, ГЎХТЭКК, ГЎХБНУК ва ГЎХБҚДК қуйидагича ифодаланиб мувофиқ тарқалиш частоталари билан аниқланади (2-расм): 1) АГ+ГЎХ – 96,5% ва 3,49% дан [$\chi^2=2,396$; $P > 0,05$; $r=-0,067$; $RR=2,433$; $95\% CI=0,759-7,805$]; 2) ЮИК+ГЎХ – 96,3% ва 3,68% дан [$\chi^2=1,216$; $P > 0,05$; $r=-0,048$; $RR=1,843$; $95\% CI=0,613-5,538$]; 3) ЎСОК+ГЎХ – 95,3% ва 4,67% дан [$\chi^2=2,869$; $P > 0,05$; $r=-0,073$; $RR=2,512$; $95\% CI=0,838-7,524$];

2-расм. Ноинфекцион касалликларни ўтироқ ва келгинди аҳолида глаукома ўткир хуружига ассоцияцияланиб кечиши тавсифи

4) БА+ГЎХ – 95,7% ва 4,29% дан [$\chi^2=1,185$; $P>0,05$; $r=-0,074$; $RR=2,001$; $95\%CI=0,565-7,095$]; 5) ЎРК+ГЎХ 95,5% ва 4,08% дан [$\chi^2=0,630$; $P>0,05$; $r=-0,037$; $RR=1,811$; $95\%CI=0,413-7,937$]; 6) ЎБИЯК+ГЎХ – 97,2% ва 2,78%дан [$\chi^2=0,045$; $P>0,05$; $r=-0,009$; $RR=1,174$; $95\%CI=0,266-5,190$]; 7) ОЯК+ГУХ – 98,1% ва 1,94% дан [$\chi^2=0,124$; $P>0,05$; $r=-0,015$; $RR=0,766$; $95\%CI=0,172-3,404$]; 8) ЎК+ГЎХ коморбидлиги – 93,9% ва 6,06% дан [$\chi^2=1,972$; $P>0,05$; $r=-0,061$; $RR=2,777$; $95\%CI=0,642-12,020$]; 9)ЎТК+ГЎХ коморбидлиги – 98,1% ва 1,92% дан [$\chi^2=0,060$; $P>0,05$; $r=0,011$; $RR=0,777$; $95\%CI=0,103-5,858$]; 10) ОИХК+ГЎХ коморбидлиги – 95,7% ва 4,35% дан [$\chi^2=0,791$; $P>0,05$; $r=-0,038$; $RR=1,941$; $95\%CI=0,444-8,492$]; 11) гломерулонефрит+ГЎХ коморбидлиги – 100,0% ва 0,00% дан; 12) СТК+ГЎХ коморбидлиги – 97,8% ва 2,17% дан [$\chi^2=0,013$; $P>0,05$; $RR=0,889$; $95\%CI=0,118-6,688$]; 13) қандли диабет+ГЎХ коморбидлиги – 97,9% ва 2,08% дан [$\chi^2=0,056$; $P>0,05$; $r=0,010$; $RR=0,835$; $95\%CI=0,188-3,707$].

Хулоса тарзида: ўтироқ аҳолида ЮБСКК ГЎХ да то 100,0% гача етиб ташкил қилади, юқори частоталарда аниқланиш билан гломерулонефрит ва ГЎХ коморбидлиги, ОЯК ва ГЎХ коморбидлиги, ЎТК ва ГЎХ коморбидлиги ҳолатлари водий шароитида қайд қилинади. Жами коморбидлик ҳолатларининг глаукома хуружини такрорланиб туришига қўшадиған хиссаси жуда юқори – 95,3% дан 100,0 % гачани ташкил этади. Шунинг учун ГЎХ профилактикаси чора тадбирлари ва шошилиш даволаш йўллари белгилашда касалликнинг бундай хос тус билан кечиши ҳисобга олиш тавсия этилади, шунда ГЎХ хавфи ёки фалокатлари 100,0% гача етиб бартафраниши мумкин бўлади.

Ноинфекцион касалликларни <60 ва >60 ёшдаги аҳолида глаукома ўткир хуружига ассоцияланиб кечишини эпидемиологик тавсифлари 3-расмда келтирилган.

ЮКТК, хусусан, АГни <60 ва >60 ёшдаги аҳолида ГЎХга ассоцияланиб кечиши ҳолати 32,9% ва 67,1% частоталарда, ЮИК ва ГЎХ коморбидлиги эса – 35,3% ва 64,7% частоталар билан аниқланади ($P_1<0,05$; $P_2<0,05$).

3-расм. Ноинфекцион касалликларни <60 ва >60 ёшдаги аҳолида глаукома ўткир хуружига ассоцияланиб кечишини водий шароитида ҳудудий жихатларини ифодаланиши

ЎСОКК глаукома ўткир хуружи билан бѐморларга, <60 ва >60 ёшдаги аҳолида, 32,7% ва 67,3% дан ($P<0,001$) тарқалиш частоталарида ифодаланади. БА+ГЎХ коморбидлигини аниқланиш частотаси бўлса мувофиқ тарзда – 42,9% ва 57,1% дан частоталарда тасдиқланади [$\chi^2=0,053$; $P<0,05$; $r=-0,010$; $RR=0,942$; $95\%CI=0,567-1,565$]. ЎРК+ГЎХ коморбидлигини мазкур популяция гуруҳларида – 34,7% ва 65,3% ни ташкил қилади [$\chi^2=1,949$; $P>0,05$; $r=-0,060$; $RR=0,647$; $95\%CI=0,350-1,197$].

ЎБИЯК+ГЎХ коморбидлиги <60 ва >60 ёшлиларда – 43,1% ва 56,9% дан ($P<0,001$), ОЯК+ГЎХ – 54,4% ва 45,6% дан ($P<0,001$), ЎК+ГЎХ коморбидлиги – 15,2% ва 84,8% дан ($P<0,05$), ЎТК+ГЎХ коморбидлиги – 51,9% ва 48,1% дан ($P<0,05$), хирургик касалликлар ва глаукоманинг ўткир хуружини ассоциацияланиб келиши коморбидлиги – 41,3% ва 58,7% дан частоталарда мувофиқлик билан тасдиқланади [$\chi^2=0,163$; $P>0,05$; $r=-0,017$; $RR=0,881$; $95\%CI=0,477-1,627$].

ГЎХга гломерулонефритларни коморбидлик ҳосил қилиб аниқланиш частотаси <60 ва >60 ёшли водий аҳолисида – 40,0% ва 60,0% ни ташкил қилади [$\chi^2=0,382$; $P>0,05$; $r=-0,027$; $RR=0,829$; $95\%CI=0,458-1,501$]; СТК+ГЎХ коморбидлиги – 39,1% ва 60,9% дан ($P>0,05$), қандли диабет + ГЎХ коморбидлигини аниқланиш частотаси 44,8% ва 55,2% ни мувофиқ ҳолда ташкил қилади [$\chi^2=0,427$; $P>0,05$; $r=0,006$; $RR=1,033$; $95\%CI=0,663-1,610$].

Хулоса: Қишлоқ аҳолисида шаҳар аҳолисига қиёсан глаукома хуружи коморбидлик фониди ўтишини юқорилиги қайд қилинади ва яна, бундай кечиши қишлоқ аёлларида кўп учраши кузатилади. Бу ҳолат тиббий назоратни шаҳар аҳолисига нисбатан юқорилиги билан тушунтириш мумкин бўлади ва демак, режали ҳамда шошилиш офтальмологик ҳамда профилактик хизматни қишлоқ шароитига янада олиб кириш суръатини, Президент қарорларини бажаришдан келиб чиқиб, кескин ошириш ва такомиллаштириб ўзгартириб бориш устувор илмий йўналиш ва амалий аҳамиятли мавзу ҳисобланади ёки шундай бўлиб қолмоқда.

Ўтироқ аҳолида ЮБСКК ГЎХ да то 100,0% гача етиб ташкил қилади, юқори частоталарда аниқланиш билан гломерулонефрит ва ГЎХ коморбидлиги, ОЯК ва ГЎХ коморбидлиги, ЎТК ва ГЎХ коморбидлиги ҳолатлари водий шароитида қайд қилинади. Жами коморбидлик ҳолатларининг глаукома хуружини такрорланиб туришига кўшадиган ҳиссаси жуда юқори – 95,3% дан 100,0 % гачани ташкил этади. Шунинг учун ГЎХ профилактикаси чора тадбирлари ва шошилиш даволаш йўллари белгилашда касалликнинг бундай хос тус билан кечиши ҳисобга олиш тавсия этилади, шунда ГЎХ хавфи ёки фалокатлари 100,0% гача етиб бартарафланиши мумкин бўлади.

ЮБСКК глаукома ўткир хуружи билан популяцияда юқори частоталар >60 ёшдагиларда кузатилади ва асосан ўсма касалликлари, АГ, ЮИК, ЎСОК ва ЎРК билан ГЎХ коморбидлиги кузатилади.

REFERENCES| CHOCKI | IQTIBOSLAR:

1. Антонов А.А., Карлова Е.В., Брежнев А.Ю. Современное состояние офтальмотонометрии. Вестник офтальмологии. 2020; 136(6):102-105. <https://doi.org/10.17116/oftalma2020136061100>.
2. Егоров Е.А., Куроедов А.В. Отдельные клинико-эпидемиологические характеристики глаукомы в странах СНГ и Грузии. Результаты многоцентрового открытого ретроспективного исследования (часть 2) // Клиническая офтальмология. – 2012. – №1 – С.20-21.
3. Загидуллина А.Ш., Азнабаев Б.М., Зилкарнеев Р.Х. Факторный анализ риска развития первичной открытоугольной глаукомы // Вестник офтальмологии 2022. Т. 138 №1. С.23-30.

4. Макогон С.И., Макогон А.С., Чечулина С.В. Состояние и динамика первичной и повторной инвалидности вследствие глаукомы взрослого населения Алтайского края Национальный журнал глаукома. 2015; 3: 32 – 36.
5. Разумовский А.М. Научное обоснование комплексной реабилитации больных и инвалидов при сосудистой офтальмопатологии // Автореферат дисс... на соискание ученой степени докт. мед. наук. – Москва. – 2019. – С. 3.
6. Штейнер И.И., Алексеев И.Б. Медикаментозное лечение глаукомы у больных с хронической обструктивной болезнью легких // Практическая медицина. – 2013. – 2013. – 1 – 3 (70). -С. 89-92.
7. Bourne R.A., Jonas J.B., Bron A.M. et al. Prevalence and causes of vision loss in high-income countries and in Eastern and Central Europe in 2015: magnitude, temporal trends and projections. *Br J Ophthalmol.* 2018; 102(5): 577-584. <https://doi.org/10.1136/BJOPHTHALMOL-2017-311258>.
8. Flaxman S.R., Bourne R. A., Resnikoff S. Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Global causes of blindness and distance vision impairment 1990-2020: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Global Health.* 2017; 5(12): 122-123. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(17\)30393-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30393-5)
9. Global initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategi for Diagnosis, Managment and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N HL B1/WHO WorkShop Report, updated 2011.
10. Kleindorfer D.O., Towfighi A., Chaturvedi S. et al. Guidline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guidline From the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke.* 2021 Jul;52 (7): e364-e467.
11. Irgashev, K. N., & Rizaev, J. A. (2025). Optimization of clinical outcomes in the rehabilitation of patients with non-carries dental lesions manifesting as pathological abrasion. *Medical Research Journal*, 1(1), 146–151.
12. Ризаев, Ж. А., & Гайбуллаев, Э. А. (2025). Рентгенологическая диагностика агрессивного пародонтита на фоне проводимого лечения. *Журнал гуманитарных и естественных наук*, 14–19.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000